

XALQARO MOLIYA INSTITUTLAR: XALQARO VALYUTA JAMG'ARMASI VA JAHON BANK

Abdixalilova Marjona Abdixmid qizi
Qarshi davlat texnika universiteti
Iqtisodiyot yo'nalishi 4-bosqich talabasi
E-mail: abduxalilovam26@gmail.com
+99897-293-16-05

Meylikov Fazliddin Abduhalim o'g'li
Qarshi davlat texnika universiteti assistent o'qituvchisi
E-mail: meylikovf@gmail.com
ORCID: 0009-0005-6041-5755
+99891-218-19-91

Valiev Oybek Shukhrat o'g'li
Qarshi davlat texnika universiteti katta o'qituvchisi
ORCID: 0009-0005-1573-938X
E-mail: oybekjon.valiev@gmail.com
+99888-801-70-20

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18638407>

Annotatsiya: Ushbu maqola shuni yoritadiki, bu dunyodagi barcha rivojlanayotgan mamlakatlarga barqaror rivojlanish uchun istiqbolli qadamni yaratib beruvchi moliyaviy institut. Ushbu institutlar rivojlanish sur'ati past bo'lgan mamlakatlarga kam foizlarda kredit orqali mamlakat iqtisodiyotini qayta tiklash uchun imkoniyatlar taqdim etadi. Ushbu ikki institut hamkorlikda turli xil muzokaralarni doimiy ravishda amalga oshirib boradi. Ushbu moliyaviy institutlar bilan O'zbekiston jozibador aloqalarni o'rnatmoqda. Tashqi qarz bu mamlakat iqtisodiyotini salbiylashayotganini ifodalamaydi, bu ko'rsatkich orqali mamlakat iqtisodiyotini yangi bosqichga olib chiqa olishimiz mumkin.

Kalit so'zi: bank, kredit, moliya institutlar, hamkorliklar, boshqaruv usullar, moliyaviy barqarorlik, xodimlar hamkorligi, kengash, anjumanlar, barqaror rivojlanish maqsadlari, iqlim o'zgarishlari

Kirish: Dastlab ushbu maqola haqida umumiy ma'lumot orqali yoritadigan bo'lsak, shuni bayon etish joizki, bu tashkilotlarni tashkil etilish ildizi Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon banki 1944-yil iyul oyida Qo'shma Shtatlarda (Bretton-Vuds, Nyu-Xempshir shtati) bo'lib o'tgan xalqaro konferensiyada tashkil etilgan bo'lib, u yanada barqaror va gullab-yashnayotgan global iqtisodiyotni yaratishga qaratilgan iqtisodiy hamkorlik uchun asos yaratdi. Ushbu maqsad ikkala institut uchun ham markaziy bo'lib qolsa-da, ularning faoliyati iqtisodiy o'zgarishlar va qiyinchiliklarga javoban doimiy ravishda rivojlanib boradi.

Xalqaro valyuta jamg'armasi vakolatlar-global makroiqtisodiy va moliyaviy barqarorlikni qo'llab-quvvatlaydi hamda mamlakatlarga kuchli iqtisodiyotni qurish va saqlab qolishda yordam berish uchun siyosat bo'yicha maslahatlar va salohiyatni rivojlantirish bo'yicha yordam beradi. Xalqaro valyuta jamg'armasi to'lov balansi muammolari va xalqaro to'lov majburiyatlarini bajarishda qiyinchiliklarga duch kelayotgan mamlakatlarga yordam berish uchun qisqa va o'rta muddatli kreditlar beradi. Xalqaro valyuta jamg'armasi **kreditlari asosan a'zolarining kvota badallari hisobidan moliyalashtiriladi**. Xalqaro valyuta jamg'armasi xodimlari asosan makroiqtisodiy va moliyaviy siyosat sohasida keng tajribaga ega iqtisodchilardir.

Jahon banki vakolati-mamlakatlarga maktablar qurish, suv va elektr energiyasi bilan ta'minlash, kasalliklarga qarshi kurashish va atrof-muhitni muhofaza qilish kabi islohotlar yoki loyihalarni amalga oshirishda yordam berish uchun texnik va moliyaviy yordam ko'rsatish orqali uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanish va qashshoqlikni kamaytirishni qo'llab-quvvatlaydi. Jahon bankining yordami odatda uzoq muddatli bo'lib, a'zo **davlatlarning hissasi va obligatsiyalar chiqarish orqali moliyalashtiriladi**. Jahon banki xodimlari ko'pincha iqlim kabi muayyan masalalar yoki ta'lim kabi sohalar bo'yicha mutaxassislardir.

Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon banki qanday hamkorlik qiladi. Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon banki a'zo davlatlarga 1989 yildagi konkordat va undan keyingi tuzilmalarda belgilangan shartlar asosida yordam berish uchun muntazam ravishda hamkorlik qiladi. Bu quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Yuqori darajadagi muvofiqlashtirish.Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon banki Boshqaruvchilar kengashlarining yillik yig'ilishlarida Boshqaruvchilar xalqaro iqtisodiyot va moliya sohasidagi dolzarb masalalar bo'yicha o'z mamlakatlari qarashlarini taqdim etadilar va ularga qanday javob berishni hal qiladilar. Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon banki Boshqaruvchilar guruhi, shuningdek, ikki institutga kam daromadli mamlakatlarda iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirish bo'yicha maslahat beradigan Taraqqiyot qo'mitasida ham ishlaydi.

Boshqaruv bo'yicha maslahat. Xalqaro valyuta jamg'armasining boshqaruvchi direktori va Jahon banki prezidenti muhim masalalar bo'yicha maslahatlashish uchun muntazam ravishda uchrashib turadilar. Ular qo'shma bayonotlar chiqaradilar, vaqti-vaqti bilan qo'shma maqolalar yozadilar va birgalikda mintaqalar va mamlakatlarga tashrif buyurishlari mumkin. Xalqaro valyuta jamg'armasining boshqaruvchi direktorining birinchi o'rinbosari va Jahon bankining operatsiyalar bo'yicha boshqaruvchi direktori ham mamlakat va siyosat masalalarini muhokama qilish uchun muntazam ravishda uchrashuvlar o'tkazadilar.

Xodimlar bilan hamkorlik. Xalqaro valyuta jamg'armasi va Bank xodimlari ikkala institut uchun ham dolzarb bo'lgan mamlakat yordami va siyosat masalalari bo'yicha yaqindan hamkorlik qiladilar. Xalqaro valyuta jamg'armasining mamlakatning umumiy iqtisodiy holati va siyosatini baholashi Jahon bankining potentsial rivojlanish loyihalari yoki islohotlarini baholashiga asos bo'ladi. Xuddi shunday, Jahon bankining tarkibiy va sektoral islohotlar bo'yicha maslahatlari Xalqaro valyuta jamg'armasining siyosat bo'yicha maslahatlariga asos bo'ladi. Ikkala institut xodimlari ham o'zlarining tegishli kredit dasturlarida siyosat komponentlarini belgilashda hamkorlik qiladilar.

Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon banki qaysi sohalarda hamkorlik.1.A'zo mamlakatlarning moliyaviy barqarorligini baholash, ularning bardoshli va yaxshi tartibga solinganligini ta'minlash. Moliyaviy sektorni baholash dasturi (FSAP) mamlakat moliyaviy tizimining kuchli va zaif tomonlarini aniqlaydi va tegishli siyosat choralari tavsiya qiladi.FSAP-Moliyaviy sektorni baholash dasturi (FSAP) mamlakat moliya sektorining barqarorligini har tomonlama va chuqur tahlil qilishni ta'minlaydi. XVJ moliyaviy kuzatuvining muhim qismi bo'lib, u moliya institutlarining "stress testlari", sektorni nazorat qilish va tartibga solish sifatini baholash va inqirozlarni boshqarish tizimini baholashni o'z ichiga oladi.

2.Og'ir qarzdor kambag'al mamlakatlar (HIPC) tashabbusi va ko'p tomonlama qarzlarni yengillashtirish tashabbusi (MDRI) doirasida eng ko'p qarzdor bo'lgan kambag'al

mamlakatlarning qarz yukini kamaytirish . XVJ va Jahon banki xodimlari birgalikda ikki institut tomonidan ishlab chiqilgan Qarz barqarorligi doirasi (DSF) bo'yicha mamlakat qarz barqarorligini tahlil qiladilar. Qarzlarni yengillashtirish kam daromadli mamlakatlarning rivojlanish ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan keng ko'lamli sa'y-harakatlarning bir qismidir. Qarzlarni kamaytirish qashshoqlikka sezilarli ta'sir ko'rsatishi uchun qo'shimcha mablag'lar kambag'allarga foyda keltiradigan dasturlarga sarflanishi kerak. HIPC tashabbusidan oldin, o'rtacha hisobda, huquqli mamlakatlar qarzlarni to'lashga sog'liqni saqlash va ta'limga umumiy xarajatlardan biroz ko'proq mablag' sarflar edilar. Tashabbusdan beri ular sog'liqni saqlash, ta'lim va boshqa ijtimoiy xizmatlarga qarzlarni to'lashga qaraganda besh baravar ko'proq mablag' sarflamoqdalar.

3. Iqlim o'zgarishi . Mamlakatlarga iqlim o'zgarishiga moslashish va ularga chidamlilikni oshirishga yordam berish uchun 2017-yilda Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon banki kichik, zaif va imkoniyatlari cheklangan mamlakatlar uchun tayyorgarlik, makroiqtisodiy ta'sir, yumshatish, moslashish va moliyalashtirish strategiyalarini baholashni ta'minlaydigan qo'shma iqlim o'zgarishi siyosatini baholashni (CCPA) sinov asosida joriy etdi.

4. 2030-yilgi rivojlanish kun tartibi. 2015-yilda, 2030-yilgi Global rivojlanish kun tartibi doirasida Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM) Mingyillik rivojlanish maqsadlari (MRM) o'rnini egalladi. XVJ va Jahon banki a'zo davlatlarga o'zlarining BRMlariga erishishda yordam berish uchun birgalikda ishlaydi.

Jahon banki portfeli	
Amalga oshirilayotgan loyihalar soni:	23
Qarzlari:	4.65 mlrd. AQSh dollari
XTTB:	1.3 mlrd. AQSh dollari
XTA:	3.3 mlrd. AQSh dollari

2022-yil may oyida Jahon banki Ijrochi direktorlar kengashi Jahon banki guruhi (JBG) va O'zbekiston o'rtasidagi yangi Hamkorlik dasturini (HD) ma'qulladi. Hujjatda 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini amalga oshirishga ko'maklashish maqsadida kelgusi besh yilda bank tomonidan hukumatga moliyaviy va tahliliy yordam ko'rsatish rejalari bayon etilgan. HD O'zbekistonga inklyuziv va barqaror bozor iqtisodiyotiga o'tishda ko'maklashishning ustuvor yo'nalishlari sifatida quyidagilarni belgilaydi:

1) xususiy sektorda ish o'rinlari sonini ko'paytirish;

2) inson kapitalini rivojlantirish (tibbiyot, ta'lim, aholini ijtimoiy himoya qilish va boshqalar);

3) fuqarolar farovonligi va iqlim o'zgarishiga chidamlilikni oshirish maqsadida iqtisodiy o'sishning yanada ekologik modelini joriy etish. HD, shuningdek, hokimiyat organlarining gender tengsizligini kamaytirish, fuqarolarning qaror qabul qilish jarayonlaridagi ishtirokini rag'batlantirish, shuningdek, davlat organlarining jamoatchilik oldidagi hisobdorligini oshirish bo'yicha sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlaydi.

2017-yildan boshlab **Jahon banki tomonidan O'zbekistonni moliyaviy va tahliliy qo'llabquvvatlash hajmi sezilarli darajada oshdi**. Ularning maqsadi hukumatga bozor va makroiqtisodiy islohotlar kompleks dasturini amalga oshirishda ko'maklashishdan iborat. Bugungi kunda O'zbekiston Jahon bankining Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasidagi

uchinchi yirik mijozi hisoblanadi. O'zbekiston, shuningdek, Xalqaro taraqqiyot assotsiatsiyasi (JBG tarkibiga kiradi) tomonidan mintaqadagi eng yirik imtiyozli moliyalashtiriladigan mamlakat hisoblanadi. 2025-yil 1-aprel holatiga ko'ra, Jahon bankining O'zbekistondagi dasturi umumiy qiymati qariyb 4.65 milliard dollarlik 23 ta amalga oshirilayotgan loyihadan iborat. Ushbu loyihalar Xalqaro taraqqiyot assotsiatsiyasining (XTA) 3.4 milliard dollarlik imtiyozli kreditlari (bu Bank mamlakatga taqdim etish majburiyatini olgan barcha moliyalashtirishning 70 foizdan ortig'ini tashkil etadi) va Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki (XTTB) mablag'lari hisobidan 1.3 milliard dollar miqdoridagi qarzlari (XTA va XTTB JBG tarkibiga kiradi) orqali moliyalashtiriladi. Hukumat tomonidan amalga oshirilayotgan yuqoridagi loyihalar muhim makroiqtisodiy islohotlarni amalga oshirish va iqtisodiyotning asosiy tarmoqlarini modernizatsiya qilishda muhim rol o'ynaydi. Xususan, ushbu loyihalar qishloq xo'jaligi, suv va yer resurslarini boshqarish, suv ta'minoti va sanitariya, irrigatsiya, energetika, transport, sog'liqni saqlash, ta'lim, aholini ijtimoiy muhofaza qilish sohalarini yaxshilashni qo'llab quvvatlaydi. Shuningdek, ular shahar va qishloq infratuzilmasini, innovatsiyalarning milliy tizimini rivojlantirishga, mamlakatning soliq, statistika va moliya institutlarining samarali faoliyatiga ko'maklashadi. Hukumatga ko'rsatilayotgan maslahat va tahliliy xizmatlar dasturi ham Jahon bankining O'zbekistondagi loyihalar portfelini to'ldiradi. Uning doirasida Bank kambag'allikni qisqartirish, sog'liqni saqlash, ta'lim va aholini ijtimoiy himoya qilish tizimlarini rivojlantirish bo'yicha milliy strategiyalarni tayyorlash va amalga oshirishga hissa qo'shmoqda. Shuningdek, energetika, aviatsiya, soliq va bank tizimlarini isloh qilishga, O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga (JST) a'zo bo'lishiga texnik ko'mak ko'rsatilmoqda. Iqtisodiyotdagi so'nggi o'zgarishlar O'zbekistonda 2024-yilda real YaIM o'sishi 6,5 foizgacha oshdi (2023-yildagi 6,3 foizga nisbatan). Real xususiy iste'molning o'sishi 7,5 foizgacha tezlashdi (2023-yildagi 7 foizga nisbatan). Real investitsiyalarning 27,6 foizga o'sishi markazlashgan investitsiyalar va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (TTXI) hisobidan amalga oshirilib, jami investitsiyalardagi TTXI ning ulushi 30,5 foizni tashkil etdi. Joriy hisob taqchilligi, 2023-yildagi YaIMning 7.6 foiziga nisbatan, 2024-yilda 5,0 foizgacha qisqardi. Bunga pul o'tkazmalari sof tushumlarining 19,6 foizga o'sishi yordam berdi. Eksport hajmi 4,5 foizga o'sdi, bunda oltinsiz eksport 16,5 foizga ko'paydi. Bu o'sish asosan xizmat ko'rsatish, oziq-ovqat va kimyo sohalarining rivojlanishi hisobiga bo'ldi. Shu bilan birga, oltin, to'qimachilik va mashinasozlik mahsulotlari eksportida esa biroz pasayish kuzatildi. Import 2024-yilda kutilganidek 2,3 foizga oshdi. Bunga tabiiy gaz yetkazib berish hamda kimyoviy mahsulotlar va transport uskunalari importining biroz pasayishi sabab bo'ldi. Oxirgi holat ichki ishlab chiqarishning o'sishi bilan bog'liq. O'zbek so'mi 2024-yilda AQSh dollariga nisbatan 3,7 foizga qadrsizlandi (2023-yildagi 8,4 foizga nisbatan). Xalqaro zaxiralar 2024-yil oxirida 41.2 milliard dollarga yetdi, bu 12 oylik importga mos keladi. Ular oltin narxining oshishi hisobiga bir yil ichida 19 foizga oshdi. Byudjet taqchilligi, 2023-yildagi 5,5 foizga nisbatan, 2024-yilda 3,2 foizni tashkil etdi. O'rtacha daromad darajasi o'rtachadan yuqori bo'lgan mamlakatlar mezoni (kuniga 6,85 dollar, 2017-yilgi xarid qobiliyati pariteti) bo'yicha, kambag'allik darajasi 2023-yildagi 13,4 foizdan 2024-yilda 10,9 foizgacha kamaydi. Pasayishning asosiy omillari ish haqining yuqori o'sishi, bandlikning oshishi va uy xo'jaliklarining qishloq xo'jaligi va biznesdan oladigan daromadlarining o'sishi bilan bog'liq bo'ldi.

Xulosa:

Ushbu maqolaga shuni xulosa qilib kirish joizki, mamlakatlarning barqaror rivojlanishi uchun Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon banki tomonidan imtiyozli keng imkoniyatlar yaratilmoqda, bu imkoniyatlar mamlakatlar qarz yukidan ham bo'lishini osonlashtirish, barqarorlashtirish kabi chora-tadbirlarni ham amalga oshirilmoqda. Bu orqali qashshoqlikka barham berish, har bir mamlakat bu taraqqiyot yo'lida o'z o'rnini topish uchun bor imkoniyatlarni yaratishga intilmoqda. Hozirgi kunda Afrika mintaqasida qashshoqlik darajasini kamaytirish uchun keng choralar amalga oshirilmoqda va bu imkoniyatlardan samarali foydalana olayotgani deb Janubiy Afrika Respublikasini ayta olishimiz mumkin. Ushbu moliyaviy institutlar bilan O'zbekistonning aloqalari yildan yilga ortib bormoqda, tashqi qarzlarning ortib borishi bu iqtisodiy qaramlik emas, balki iqtisodiyotning rivojlanishi uchun investitsiyadir, buning natijasida kambag'allik darajasi yildan yilga 10% dan yuqori tezlikda kamayib bormoqda. Bu esa mamlakatimizning xalqaro maydonda shaffofligimiz ortib borayotganining amaliy isboti.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. <https://www.imf.org/en/about/factsheets/sheets/2022/imf-world-bank-new/book>
2. Абдурахманова М.М. (2021) Деньги и банки: Учебник – Т.: Иқтисодиёт-359с.
3. Mardonova A.T. (2021) Pul va banklar. O'quv qo'llanma. – Samarqand: SamDU
4. nashri, –216 b
5. <https://uba.uz/uz/about/international-cooperation/>
6. Gukevych, S. (2012). Investment: theory and practice. Poland, Volumina. PL Daniel
7. https://cbu.uz/uz/press_center/news/2196308/
8. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/9be0555d83a0391f36746ff007f6a7e0-0080012025/original/Uzbekistan-overview-April-2025-uz.pdf>